

PRAGMATIK KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI

Sakbaeva Vitaliya

Termiz muhandislik-texnologiya instituti

O'zbek tili va adabiyoti kafedrasini mudiri

sakbaevavitavladimirovna@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10441149>

Annotatsiya. Jahonda bo'lajak o'qituvchilarning pragmatik kompetentlikni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish samarali texnologiyalari ta'lim jarayoniga tatbiq yetilmoqda. Innovatsion ta'lim sharoitida Bo'lajak o'qituvchilarning pragmatik kompetentlikni rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning mexanizmlarini ishlab chiqish, innovatsion dasturlari asosida multimedial elektron resurslar yaratish va ta'lim sifatini baholash bo'yicha keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Bunday ishlar bilan birgalikda, "ta'lim sifatini baholash jarayoni va vositalarini takomillashtirish, erishilgan natijalarni aniqlash imkonini beruvchi mexanizmlarni amaliyotga joriy etish", talabalar bilim darajasini xalqaro standartlar asosida baholash va ingliz tili fanini o'qitish sifatini oshirishga oid tendensiyalarni amaliyotga tatbiq etish ishlari olib borilmoqda.

Jahon oliy ta'lim muassasalarida innovatsion ta'lim bo'lajak o'qituvchilarning pragmatik kompetentlikni rivojlantirishning metodik tayyorgarligi sifatini ta'minlash, ta'lim jarayonini modellashtirish, loyihalashtirish, o'qituvchilarni axborot texnologiyalar asosida metodik tayyorgarligi takomillashtirish, talabalarning ilmiy salohiyati oshirish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Shu jihatdan, bo'lajak o'qituvchilarning pragmatik kompetentlikni rivojlantirish metodikasini takomillashtirishni metodik darajaga ko'tarish, rivojlanish darajasi diagnostikasini amalga oshirish, modulli ta'limni yo'lga qo'yish, axborot kommunikativlikni faollashtirish, bo'lajak o'qituvchisining professionalligini aniqlash bo'yicha ilmiy tadqiqotlar alohida ahamiyat kasb etmoqda.

Zamonaviy ta'lim muassasalari ijtimoiy faol, ijodiy tafakkurga ega shaxsni, bitiruvchilarda axborot oqimiga yo'naltirilgan malakalarni shakllantirishga, yangi texnologiyalarni o'zlashtirish, mustaqil ta'lim, mavjud bilimlarni chuqurlashtirish va kengaytirishni o'z oldiga qo'ygan.

Pragmatik kompetensiya – shaxsning bayonni (aytiladigan, yoziladigan fikrni) qurish qoidalarini talqin qilish va qo'llash, bayonlarni (fikrlarni) turli kommunikativ funksiyalar uchun kommunkantlarning (muloqot ishtirokchilarining) xususiyatlari va kommunikasiyaning ijtimoiy va madaniy kontekstiga muvofiq ravishda qo'llash qobiliyati hisoblanadi.

Xorijiy tilda kommunikativ kompetensiyaning tarkibiy qismi sifatidagi pragmatik kompetensiyaning komponent tarkibi quyidagi elementlarni o'z ichiga oladi:

a) ijtimoiy komponent (kommunikasiyaning ijtimoiy kontekstlari va muloqot ishtirokchilarining ijtimoiy rollarini talqin qila olish qobiliyati; kommunikasiyaning ijtimoiy maqbul uslubini tanlay olish qobiliyati);

b) ijtimoiy-lisoniy (sosiolingvistik) komponent (hamsuhbatning ijtimoiy siymosini/portretini yaratish uchun nutq bayonini (ijtimoiy ma'nolar, registrning variasiyalari va modallik) talqin qilish qobiliyati)); kommunikasiya maqsadiga tanlangan ijtimoiy rollarga muvofiq erishish uchun zarur til va nutq vositalaridan foydalanish qobiliyati));

v) ijtimoiy-madaniy komponent (madaniyatlararo shaxslararo o'zaro faoliyat sharoitlarida ona tili va nazarda tutilayotgan (o'rganilayotgan) tilning mamlakatlarining madaniy aspekti haqida olinayotgan axborotni talqin qila olish qobiliyati;

g) nutq komponenti (hamsuhbat tomonidan amalga oshirilgan nutq janrlari tanlovini, nutqiy bayonning kogeziyasi va kogerentligini talqin qila olish qobiliyati; kommunikativ vazifalarni bajarish uchun nutqiy muloqotni qurish qoidalariga muvofiq nutqiy muloqotni tanlash va amalga oshirish qobiliyati; d) kompensator komponent (qayta so'rab olish, anpiqlik/oydinlik qiritish, axborot-ma'lumotnoma/sproavochnaya resurslaridan foydalanish yo'li bilan til va ijtimoiy-madaniy masalalarda tushunilmagan joylarni, bo'shliqlarni to'ldirish qobiliyati.

Pragmatik kompetensiyaning komponentlarini shakllantirish bir qator pragmatik markerlarga – nazarda tutilayotgan ma'noni/fikrni ifodalash uchun, diskursni tashkil qilish uchun va ifoda etilayotgan fikr/bayonga baholash munosabatini tashkil etish uchun tilning leksik, grammatik va sitaktik birliklarining yig'indisiga o'qitish asosida amalga oshiriladi. Tadqiqot ishida markerlarning to'rt guruhi taklif etiladi: asosiy/bazaviy (leksik, aralash, sintaktik), izohlovich, parallel (vokativ, norozilikni ifodalash markerlar) va muhokama/diskursiv (kontrastiv, elaborativ, inferent, mavzuni o'zgartirish markerlari).

Avvalambor, pragmatikaga pragmatik kompetensiyaning markaziy ahamiyatli elementi sifatida ta'rif beramiz. Pragmatika tilning muloqotda nima(lar) aytilishiga emas, balki qanday, qay tarzda aytilishiga ko'proq e'tibor berib qanday, qay tarzda qo'llanilishini o'rganadi. Ilmiy muomalaga "pragmatika" atamasini Amerika faylasufi Ch. Morris kiritgan. Faylasuf uni semantika va sintaksis bilan bir qatorda semiotikaning tarkibiy qismi deb o'rgangan (Morris C., 1938) [163].

Yuqorida zikr qilinganidek, pragmatikani ilm-fan sifatida ham, pragmatik kompetensiyaning natijasi/oqibati sifatida ham yaxshiroq tushunish uchun pragmatikaning ba'zi qoidalari, g'oyalarini o'rganib chiqish ma'qul. Nutqiy amallar nazariya pragmatikani fundamental (eng asosiy) nazariyalardan biri hisoblanadi.

References:

1. CARSTENS, Adelia. 2002. Speech act theory in support of idealized warning models. In Journal of southern African linguistics and applied language studies, October 2002, vol. 20, no. 4, pp. 191-200.
2. Cummings, L.(2005). Pragmatics: A Multidisciplinary Perspective. Edinburgh: Edinburgh University Press.
3. Cohen, A.D. (2012). Teaching pragmatics in the second language classroom. The European Journal of Applied Linguistics and TEFL, 1(1), 35-49. Retrieved April 29, 2015 from.